

Die Wahrscheinlichkeitsdichte von der Summe zweier unabhängig gleichmäßigen verteilten Zufallsvariablen:

Harald Schröer

2019

Die beiden Zufallsvariablen X und Y sollen die folgenden Wahrscheinlichkeitsdichten haben:

$$f_X(x) = \begin{cases} 1 & x \in [0, 1] \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

$$f_Y(y) = \begin{cases} 1 & y \in [0, 1] \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

Ein bekannter Satz aus der Wahrscheinlichkeitstheorie lautet: Wenn X und Y unabhängig verteilt sind (das ist hier bei der gleichmäßigen Verteilung vorausgesetzt), gilt für $Z=X+Y$ die Wahrscheinlichkeitsdichte:

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) \cdot f_Y(z-x) dx$$

Wir formen $f_Y(z-x)$ um:

$$f_Y(z-x) = \begin{cases} 1 & 0 \leq z-x \leq 1 \\ 0 & \text{sonst} \end{cases} = \begin{cases} 1 & x \leq z, z-1 \leq x \\ 0 & \text{sonst} \end{cases} = \begin{cases} 1 & z-1 \leq x \leq z \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

$Z=X+Y$ ist über dem Intervall $[0, 2]$ verteilt. Wir erhalten für die Wahrscheinlichkeitsdichte von Z:

$$f_z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f_x(x) \cdot f_y(z-x) dx$$

$$= \int_{\max[0, z-1]}^{\min[1, z]} 1 \cdot 1 dx = \begin{cases} 1 - (z-1) & z \geq 1 \\ z - 0 & z < 1 \end{cases}$$

$$= \begin{cases} 2 - z & z \geq 1 \\ z & z < 1 \end{cases}$$

Wir erhalten also folgende Wahrscheinlichkeitsdichte für die Summe zweier gleichmäßig über $[0,1]$ verteilten Zufallsvariablen:

$$f_z(z) = \begin{cases} 2 - z & z \geq 1 \\ z & z < 1 \end{cases}$$

Damit ist die Berechnung abgeschlossen.